

Primljeno: 18.06.2020.
Prihvaćeno: 23.09.2020.

Originalni istraživački rad

PSIHOLOŠKI PROFIL NA TESTU PIE KOD STUDENATA SA ANKSIOZNYM POREMEĆAJIMA

Bisera Sofović, MA psihologije

JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu,
Sarajevo, BiH
bisera.sofovic@gmail.com

Sažetak

Uvod Kod studenata se uočavaju učestalije psihičke tegobe u odnosu na opštu populaciju iste dobi, posebno simptomi anksioznosti i depresivnosti. Plutchik smatra da psihopatološke predispozicije proizlaze iz emocija.

Cilj Cilj rada bio je utvrditi karakterističan profil na testu *Profil indeks emocija (PIE)* kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja.

Metod Uzorak čini 100 studenata od 19 do 28 godina sa dijagnozama generaliziranog anksioznog poremećaja i mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja. Baterija testova, uključujući i PIE, primijenjena je individualno.

Rezultati Utvrđeno je da studente sa dijagnozama anksioznih poremećaja karakterišu povišenja na *inkorporaciji* ($C=64$) i *reprodukciji* ($C=75$), te sniženja na *odbacivanju* ($C=35$) i *agresiji* ($C=37$). Mann-Whitney test pokazao je statistički značajnu razliku za *lišenost* ($p=.022$) koja je niža, kao i za

reprodukciju ($p=.011$) koja je viša kod studenata sa generaliziranim anksioznim poremećajem u odnosu na studente sa mješovitim anksioznim i depresivnim poremećajem. Kod 12% učesnika se uočava konflikt *reprodukcija-lišenost*. Kada su u pitanju ostale dijade, evidentiramo anksioznost, ljubav i oduševljenje kao dominantne složene emocije.

Diskusija Profil studenta sa anksioznim poremećajima karakteriše izraženo prihvatanje drugih što može ići do sugestibilnosti i zavisnog ponašanja, a evidentan je nedostatak samostalnosti, odlučnosti i kritičkog mišljenja. Uočava se sklonost srdačnom ponašanju i investiranju u odnose preko empatije i pružanja socijalne podrške, uz komformizam i nedostatak ekspanzivnosti i spremnosti za zauzimanje za vlastite potrebe. Prema svojim PIE profilima bliži su prosječnoj populaciji nego populaciji psihijatrijskih pacijenata. Zbog često prisutne dijade *zaštita-istraživanje*, skloni su anksioznosti.

Zaključak Profil na testu PIE studenata sa anksioznim poremećajima karakterišu povišenja na *inkorporaciji* i *reprodukciji*, sniženja na *odbacivanju* i *agresiji*, pretežno odsustvo unutrašnjih konflikata i dijada *zaštita-istraživanje* koja čini anksioznost.

Ključne riječi: PIE profil, anksioznost, emocije, psihološka procjena, studenti

UVOD

Anksiozni poremećaji i studentska populacija

Anksioznost je stanje koje karakteriše osjećanje neugode, nemira i napetosti uz predosjećanje moguće opasnosti [1]. Anksioznim poremećajima smatramo *nepsihotične mentalne poremećaje kod kojih je anksioznost jedini ili vodeći simptom, s tim da anksioznost nije uzrokovana organskim oboljenjima mozga ili drugim psihijatrijskim poremećajima* [2:65]. U kliničkoj praksi Bosne i Hercegovine za dijagnostikovanje psihičkih poremećaja koristi se deseta revizija Međunarodne statističke klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema [3]. Prema ovoj klasifikaciji anksiozni poremećaji se nalaze u grupi *Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom (F40-F48)*. Pored Fobičnih anksioznih poremećaja (F40) kod kojih je anksioznost vezana za specifične, dobro definisane situacije, MKB-10 prepoznaje Druge anksiozne poremećaje (F41) u kojima anksioznost kao

osnovni simptom nije vezana za neku posebnu situaciju u okolini, iako mogu postojati elementi kako fobijske anksioznosti, tako i depresivni i opsesivni simptomi. Ovim poremećajima pripada generalizirani anksiozni poremećaj (F41.1) i mješovit anksiozni i depresivni poremećaj (F41.2). Generalizirani anksiozni poremećaj dijagnosticira se kada je anksioznost generalizovana i stalna, tzv. slobodno lebdeća tj. nije dominantno vezana za posebne situacije. Mješoviti anksiozni i depresivni poremećaj se dijagnosticira kada su prisutni simptomi anksioznosti i depresivnosti, ali nisu jasno dominirajući i karakteristični da bi opravdali izdvojenu dijagnozu.

Studije pokazuju da su anksiozni poremećaji generalno učestali poremećaji, te da 17,2–28,7% osoba tokom svog života doživi neki od anksioznih poremećaja [4,5,6].

U dječjem i adolescentnom uzrastu anksiozni poremećaji su najčešći psihijatrijski poremećaji [7]. Posebnu, relativno homogenu, populaciju u kasnoj adolescenciji predstavljaju studenti [8]. Osjetljivost za javljanje različitih psihičkih tegoba kod studenata povezuje se sa podatkom da je u periodu do 24. godine života najveća prevalenca psihičkih poremećaja koji se pojavljuju prvi put, ali i sa brojnim specifičnim izazovima sa kojima se suočava studentska populacija. Pored toga što se uče nositi sa akademskim zahtjevima na visokoškolskim ustanovama, studenti se suočavaju i sa drugim izazovima kao što su promjena mjesta stanovanja, odvajanje od porodice i dotadašnje socijalne sredine, usklađivanje aktivnosti na akademskom i ličnom planu, stvaranje stabilnijih partnerskih veza i upravljanje finansijama. [9]. U odnosu na opštu populaciju iste dobi, kod studenata se uočavaju učestalije psihičke tegobe [10,11], posebno simptomi anksioznosti i depresivnosti koje su Pirbaglou i saradnici [12] evidentirali kod gotovo trećine studenata.

Procjena ličnosti prema teoriji i instrumentu Roberta Plutchika

Robert Plutchik je jedan od autora koji govore o adaptivnim funkcijama emocija. U okviru svoje psihoevolucijske teorije, emocije objašnjava kao *kompleksnu posljedicu događaja u kome su prisutni elementi kognitivnog procjenjivanja, impulsa za aktivnost i otvoreno ponašanje* [13:6], a njihova funkcija je preživljavanje. Plutchik smatra da postoji osam primarnih emocija - strah, iznenađenje, tuga, gađenje, ljutnja, očekivanje, radost i divljenje. Grafički ih prikazuje u krugu naglašavajući tako njihove sličnosti i razlike. Par primarnih emocija koje se nalaze jedna do druge u krugu naziva primarnim

dijadama jer se radi o kombinaciji bliskih emocija (npr. strah i iznenađenje daju paniku kao složenu emociju). Sekundarnim i tercijarnim dijadama Plutchik naziva miješanje emocija koje su udaljenije, odnosno manje slične. Miješanje emocija koje su bliže stvara manji unutarnji konflikt nego onih koje su udaljenije. Pored toga što se razlikuju prema stepenu sličnosti, Plutchik smatra da se emocije razlikuju i prema intenzitetu (npr. strah i panika) i prema polaritetu (npr. tuga nasuprot radosti). Prema Plutchikovoj teoriji primarne emocije imaju svoje funkcionalne nazive prema svojim adaptivnim funkcijama, a to su [13,14]:

1. *inkorporacija* (eng. *incorporation*) - ponašanje kojim se primaju pozitivne draži iz okoline (emocija divljenja),
2. *zaštita* (eng. *protection*) - ponašanje usmjereno na izbjegavanje opasnosti (emocija straha),
3. *orijentacija* (eng. *orientation*) - ponašanje u susretu sa nepoznatim stimulusom (emocija iznenađenja),
4. *lišenost* (eng. *deprivation*) - ponašanje koje je u vezi sa gubitkom objekta (emocija tuge),
5. *odbacivanje* (eng. *rejection*) - ponašanje s ciljem odstranjivanja nečeg štetnog (emocija gađenja),
6. *agresija* (eng. *destruction*) - ponašanje usmjereno na odstranjivanje prepreke (emocija ljutnje),
7. *istraživanje* (eng. *exploration*) - ponašanje kojim se ostvaruje kontakt sa okolinom (emocija očekivanja), te
8. *reprodukcija* (eng. *reproduction*) - ponašanje koje osigurava seksualni dodir (emocija radosti).

Plutchik [15] navodi da ličnost proizlazi iz emocija koje imaju utvrđeni obrazac međusobnih odnosa, tj. da su *crte ličnosti relativno trajne dispozicije za određene konzistentne emocionalne reakcije* [16:25]. Emocijama objašnjava i odbrambene mehanizme ličnosti smatrajući ih *metodama ili postupcima pomoću kojih jednom emocijom zamjenjujemo neku drugu, odnosno pomoću jedne emocije izlazimo na kraj sa drugom jer nam je ova druga, iz nekih psiholoških razloga, lakše podnošljiva* [13:12]. Psihopatološke predispozicije takođe se mogu ustanoviti preko Plutchikove teorije [13,16]. Tako se kod naglašene dimenzije inkorporacije uočava histerička (konverzivna) dispozicija sa negacijom kao najrazvijenijim odbrambenim mehanizmom; naglašena dimenzija zaštite u vezi je sa pasivnom dispozicijom i potiskivanjem kao dominantnim odbrambenim mehanizmom, izražena

dimenzija orijentacije sa psihopatskom dispozicijom i regresijom, lišenost sa depresivnom dispozicijom i kompenzacijom, odbacivanje sa paranoidnom dispozicijom i projekcijom, destrukcija sa agresivnom dispozicijom i premještanjem, istraživanje sa opsesivnom dispozicijom i intelektualizacijom, a reprodukcija sa maničnom dispozicijom i reaktivnom formacijom.

Sarađujući sa Kellermanom, Plutchik je razvio instrument za procjenu ličnosti Profil indeks emocija (PIE) koji mjeri svaku od osam primarnih emocija [17]. Brojni autori navode da je test PIE pogodan za različita područja prakse psihologa [18], ali u skladu sa preporukama istraživača u oblasti psihometrije [15,19] obično se koristi kao dodatak drugim instrumentima. Test je adaptiran na više jezika [14], a Kurbalija i Šakotić Kurbalija [20] ističu popularnost ovog instrumenta na području bivših jugoslovenskih republika.

Cilj istraživanja

Cilj ovog rada bio je utvrditi karakterističan profil na testu PIE kod studenata kod kojih su dijagnosticirani anksiozni poremećaji, te utvrditi razlike na dimenzijama testa PIE kod studenata s obzirom na različite dijagnoze u okviru dijagnostičke kategorije F41 - Drugi anksiozni poremećaji. Rezultati ovog istraživanja mogu biti značajni s obzirom na popularnost i čestu upotrebu testa PIE u praksi psihologa, kao i zbog manjka radova u kojima se ovaj instrument koristi na populacijama koje manifestuju određenu psihopatologiju, naročito na populaciji mladih. Ranija istraživanja [19] sugerisala su da bi bilo korisno analizirati rezultate primjene testa PIE na grupama pacijenata s različitim psihičkim poremećajima s kojima se stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja svakodnevno susreću u psihodijagnostičkom radu, a anksiozni poremećaji su svakako među njima.

METOD

Uzorak

Uzorak čini 100 osoba i to 65 studentica i 35 studenata, starosti od 19 do 28 godina, koji su u periodu od marta 2015. do marta 2020. godine prošli psihološku procjenu u okviru inicijalne psihodijagnostike u Savjetovalištu za mentalno zdravlje Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, a tom prilikom im je postavljena

dijagnoza F41.1 (generalizirani anksiozni poremećaj) ili F41.2 (mješovit anksiozni i depresivni poremećaj). Studenti su se u Savjetovalište javljali samoinicijativno ili po uputnici ljekara, a psihološku procjenu su prošli dobrovoljno.

Na Purdue neverbalnom testu svi učesnici istraživanja postigli su prosječan IQ, od 90 do 110. Svi psihološki instrumenti koji su korišteni za procjenu ličnosti, pa tako i test PIE, primijenjeni su individualno. Svi podaci za istraživanje su prikupljeni retrospektivno iz evidencije psihologa.

Instrument i postupak

U istraživanju je korišten test Profil indeks emocija (jugoslovenska revizija i standardizacija), PIE - JRS [13]. Test se sastoji od 62 čestice u kojima su uparene sljedeće osobine ličnosti: srdačan, sklon pustolovinama, ozlojeđen, stidljiv, nagao, potišten, oprezan, grize se u sebi, društven, sklon prepirci, poslušan i nesiguran u sebe. Ispitanik pred sobom ima pojašnjenja značenja svake osobine. Zadatak ispitanika je da u svakom paru označi onu osobinu ličnosti koja ga bolje opisuje. Za svaki izbor ispitaniku se dodeljuje jedan, dva ili tri boda na nekoj od osam bazičnih emocija, te na skali pristrasnosti koja odražava tendenciju pojedinca da iz svakog para izabere socijalno poželjniju osobinu. Test se može aplicirati individualno ili grupno, a vrijeme rada nije ograničeno (obično je potrebno 10 do 15 minuta). Test se može primijeniti kod svake najmanje prosječno inteligentne osobe starosti od 15 do 65 godina. Konačan rezultat, pretvoren u percentile, izražava se kružnim profilom koji prikazuje izraženost dimenzija: *inkorporacija, zaštita, orijentacija, lišenost, odbacivanje, agresija, istraživanje i reprodukcija*. Rezultati veći od 60 percentila smatraju se visokim, a rezultati manji od 40 niskim rezultatima. Kostić [13] u objašnjavanju jugoslovenske revizije i standardizacije ovog testa navodi odgovarajuće metrijske karakteristike.

Visoke korelacije (od 0.846 za *odbacivanje* do 0.995 za *inkorporaciju*) različitih načina izračunavanja sirovih skorova, subjektivna saglasnost ispitanika, kao i konkurent validnost u odnosu na druge testove (16 PF, FPI, MMPI-201, EPQ i NEO-PI-R) ukazuju na valjanost testa PIE-JRS. Pouzdanost dobivena test-retest metodom iznosi od 0.697 za *odbacivanje* do 0.816 za *istraživanje*. Koeficijent unutarnje konzistencije kreće se od 0.79 za *lišenost* do 0.96 za *inkorporaciju* i *reprodukciju*.

REZULTATI

U Tabeli 1 prikazane su frekvence koje ujedno predstavljaju i procenete (jer uzorak čini 100 osoba) studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja koji postižu visoke, optimalne i niske rezultate na dimenzijama PIE. Uočava se da je obično povišen rezultat na dimenzijama *inkorporacija* i *reprodukcija*, snižen rezultat na dimenzijama *odbacivanje* i *agresija*, dok su na ostalim dimenzijama rezultati najčešće optimalni. Kada se pogledaju razlike u frekvencama s obzirom na dijagnozu, uočava se da su *inkorporacija* i *reprodukcija* češće povišene, a *odbacivanje* i *agresija* češće snižene kod pacijenata sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja u odnosu na pacijente sa dijagnozom mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja.

Tabela 1. Dimenzije na testu PIE kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja

Dimenzija	Izraženost dimenzije	Frekvencija/procent		
		F41.1	F41.2	UKUPNO
<i>inkorporacija</i>	niska	9	8	17
	optimalna	13	12	25
	visoka	35	23	58
<i>zaštita</i>	niska	11	7	18
	optimalna	27	20	47
	visoka	19	16	35
<i>orijentacija</i>	niska	23	17	40
	optimalna	25	17	42
	visoka	9	9	18
<i>lišenost</i>	niska	22	11	33
	optimalna	20	14	34
	visoka	15	18	33
<i>odbacivanje</i>	niska	30	26	56
	optimalna	20	16	36
	visoka	7	1	8
<i>agresija</i>	niska	34	24	58
	optimalna	17	15	32
	visoka	6	4	10
<i>istraživanje</i>	niska	12	4	16
	optimalna	27	20	47
	visoka	18	19	37

<i>reprodukcija</i>	niska	8	9	17
	optimalna	6	14	20
	visoka	43	20	63
<i>pristrasnost</i>	niska	5	6	11
	optimalna	23	18	41
	visoka	29	19	48

Detaljnija analiza deskriptivnih statističkih vrijednosti, što je prikazano u Tabeli 2, ukazuje na to da je kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja u prosjeku najizraženija *reprodukcija* ($M=67.28$; $SD=26.39$), a *inkorporacija* je nešto iznad optimalnog rezultata ($M=61.73$; $SD=22.71$). S druge strane, u prosjeku najmanje izražena je *agresija* ($M=35.13$; $SD=18.92$), te *odbacivanje* ($M=35.72$; $SD=15.61$). Na dimenzijama *inkorporacija*, *zaštita*, *istraživanje*, *reprodukcija*, kao i na mjeri pristrasnosti distribucija je negativno asimetrična što znači da su rezultati grupisani na višim vrijednostima. Na dimenzijama *orijentacija*, *lišenost*, *odbacivanje* i *agresija* distribucija je pozitivno asimetrična, odnosno rezultati se grupišu na nižim vrijednostima. Pošto distribucije rezultata pretežno značajno odstupaju od normalne, u daljim statističkim obradama korišteni su neparametrijski testovi.

Tabela 2. Deskriptivne statističke vrijednosti

Dimenzija	Min	Max	M	SD	C	Q	Sk.	Kurt.	K-S	p
<i>inkorporacija</i>	0	100	61.73	22.71	64	29	-0.554	-0.211	0.102	.012
<i>zaštita</i>	7	96	54.63	18.95	55	25	-0.055	-0.105	0.072	.200
<i>orijentacija</i>	0	100	41.52	20.89	40	30	0.424	-0.196	0.105	.008
<i>lišenost</i>	0	100	50.85	24.59	47	44	0.160	-0.931	0.100	.014
<i>odbacivanje</i>	0	74	35.72	15.61	35	22	0.162	-0.378	0.084	.080
<i>agresija</i>	0	85	35.13	18.92	37	30	0.291	-0.475	0.088	.054
<i>istraživanje</i>	5	90	54.04	17.92	53	25	-0.322	-0.135	0.073	.200
<i>reprodukcija</i>	0	100	67.28	26.39	75	40	-0.688	-0.627	0.149	.000
<i>pristrasnost</i>	19	88	58.66	15.16	60	21	-0.334	-0.373	0.068	.200

Tabela 3 prikazuje medijane i poluinterkvartilna raspršenja na dimenzijama testa PIE kod studenata sa dijagnozama generaliziranog anksioznog poremećaja (F41.1) i mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja (F41.2), na osnovu čega moženo prikazati karakteristične profile studentske populacije sa ovim dijagnozama (Slika 1 i Slika 2).

Tabela 3. Medijani (C) i poluinterkvartilna raspršenja (Q) na dimenzijama testa PIE kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja F41.1 i F41.2

Dimenzija	F41.1 (n=57)		F41.2 (n=43)	
	C	Q	C	Q
inkorporacija	66	32	62	30
zaštita	55	22	55	30
orijentacija	40	33	40	35
lišenost	40	40	55	45
odbacivanje	37	26	33	19
agresija	37	30	37	31
istraživanje	53	24	53	29
reprodukcija	80	33	60	40
pristrasnost	62	23	58	25

Slika 1. PIE profil studenata sa dijagnozom F41.1

Slika 2. PIE profil studenata sa dijagnozom F41.2

Mann-Whitney test pokazao je statistički značajnu razliku u rezultatima ispitanika na dimenzijama *lišenost* ($p=0.022$) i *reprodukcija* ($p=0.011$). Kod studenata sa dijagnozom mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja uočava se značajno viši rezultat na dimenziji *lišenost*, koja je obično optimalno izražena ($C=55$), u odnosu na studente sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja kod kojih je dimenzija *lišenost* na granici između optimalnog i niskog ($C=40$). S druge strane, kod ovih studenata dimenzija *reprodukcija* je značajno izraženija i viša od optimalnog ($C=80$) u odnosu na studente sa dijagnozom mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja kod kojih je *reprodukcija* na granici između optimalnog i povišenog ($C=60$). Nije utvrđena statistički značajna razlika ni na jednoj dimenziji s obzirom na pol studenata, niti je značajna povezanost sa dobi.

Za interpretaciju rezultata na testu PIE takođe je značajno ustanoviti međuodnose dimenzija. Izračunavanjem Spearmanovog koeficijenta korelacije ustanovljena je značajna korelacija pojedinih dimenzija koje, prema Plutchikovoj teoriji, ukazuju na unutrašnji konflikt (Tabela 4). Utvrđena negativna korelacija znači da kod studenata sa anksioznim poremećajima ne uočavamo istovremena povišenja na suprotstavljenim dimenzijama što bi ukazivalo na konflikte u ličnosti.

Tabela 4. Konflikti kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja prema dijadama na testu PIE

Konflikt	Frekvencija/procent			r_s
	F41.1	F41.2	ukupno	
visoka reprodukcija i visoka lišenost	7	5	12	-.554**
visoka inkorporacija i visoko odbacivanje	2	0	1	-.550**
visoka zaštita i visoka agresija	0	1	1	-.497**
visoko istraživanje i visoka orijentacija	0	3	3	-.187

* $p < .05$; ** $p < .01$

Statistički značajne korelacije pojedinih dimenzija koje grade dijade emocija prikazane su u Tabeli 5. Najveća korelacija uočena je između *inkorporacije* i *reprodukcije* ($r_s=.870$; $p < .001$), gdje također uočavamo da dominira istovremeno povišenje na obje dimenzije. Ova dijada emocija, koja je prema Plutchikovoj teoriji primarna dijada i odnosi se na emociju ljubavi, evidentira se kod polovine studenata sa anksioznim poremećajima i to češće (35%) kod onih sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja. Visoku korelaciju nalazimo i između *zaštite* i *istraživanja* ($r_s=.615$; $p < .001$). Očekivano, i na ovoj dijadi najčešće uočavamo istovremeno povišenje na obje dimenzije (21%), što Pluchik smatra tercijarnom dijadom koja daje anksioznost. Crta anksioznosti češće se uočava kod studenata sa dijagnozom mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja (12%).

Značajnu korelaciju nalazimo i između *lišenosti* i *agresije* ($r_s=.519$; $p < .001$) što je sekundarna dijada i odnosi se na zavist. Najčešće uočavamo istovremeno niske rezultate na obje dimenzije (26%) i to učestalije kod studenata sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja (16%). Stoga se može zaključiti da zavist nije karakteristična emocija za studente sa anksioznim poremećajima. Između *orijentacije* i *reprodukcije* također evidentiramo značajnu povezanost ($r_s=.238$; $p=.017$). Najčešće nalazimo istovremeno povišenje na obje dimenzije (13%), što je tercijarna dijada i odnosi se na osjećanje oduševljenja. Učestalije je kod studenata sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja (9%). Ipak, treba imati u vidu da u

slučaju ove dijade govorimo o manjoj korelaciji u odnosu na ostale značajna dijade, kao i da u ispitivanom uzorku uočavamo i 10% pacijenata koji imaju istovremeno sniženje na obje dimenzije koje čine ovu dijadu.

Tabela 5. Crte ličnosti (složene emocije) kod studenata sa dijagnozama anksioznih poremećaja prema dijadama na testu PIE

Crta ličnosti (dijada osnovnih emocija)	Sklop crte	Frekvencija/procent			r_s
		F41.1	F41.2	ukupno	
ljubav (primarna dijada)	visoka inkorporacija i visoka reprodukcija	35	15	50	.870**
	optimalna inkorporacija i optimalna reprodukcija	5	6	11	
	niska inkorporacija i niska reprodukcija	8	8	16	
anksioznost (tercijarna dijada)	visoka zaštita i visoko istraživanje	9	12	21	.615**
	optimalna zaštita i optimalno istraživanje	11	9	20	
	niska zaštita i nisko istraživanje	5	4	9	
prezir (primarna dijada)	visoko odbacivanje i visoka agresija	3	1	4	.569**
	optimalno odbacivanje i optimalna agresija	6	7	13	
	nisko odbacivanje i niska agresija	22	18	40	
zavist (sekundarna dijada)	visoka lišenost i visoka agresija	3	3	6	.519**
	optimalna lišenost i optimalna agresija	5	2	7	
	niska lišenost i niska agresija	16	10	26	
oduševljenje	visoka orijentacija i visoka reprodukcija	9	4	13	.238*

(tercijarna dijada)	optimalna orijentacija i optimalna reprodukcija	2	6	8
	niska orijentacija i niska reprodukcija	5	5	10

* $p < .05$; ** $p < .01$

DISKUSIJA

Rezultati pokazuju da se na PIE profilima kod studenata sa anksioznim poremećajima, a posebno sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja, najčešće uočavaju povišenja na dimenzijama *inkorporacija* i *reprodukcija*, te sniženja na dimenzijama *odbacivanje* i *agresija*. Na ostalim dimenzijama rezultati su najčešće optimalni. To znači da studenti sa anksioznim poremećajima, a naročito sa generaliziranim anksioznim poremećajem, lako i s povjerenjem prihvataju druge ljude i njihove ideje što može ići do sugestibilnosti, submisivnosti i zavisnog ponašanja kako u međuljudskim odnosima, tako i u vezi sa ponašanjem koje omogućava oralnu stimulaciju kao što je konzumiranje hranje, pića, cigareta, o čemu govori povišena *inkorporacija*. Njoj suprotna dimenzija, *odbacivanje*, najčešće je snižena što govori u prilog nedostatku samostalnosti, odlučnosti i kritičkog mišljenja. Povišenje na dimenziji *reprodukcija* ukazuje na srdačno i susretljivo ponašanje u socijalnim interakcijama kao i investiranje u interpersonalne odnose preko naglašene empatije i pružanja socijalne podrške drugima. Takođe se uočava sklonost konformističkom ponašanju, nedostatak ekspanzivnosti i spremnosti za zauzimanje za vlastite potrebe, te ne-ispoljavanje emocije ljutnje, o čemu govori sniženje na dimenziji *agresija*. Prema Plutchikovoj teoriji, osobe sa ovakvim profilima sklone su koristiti negaciju i reaktivnu formaciju kao dominantne odbrambene mehanizme. Karakteriše ih histerična i manična predispozicija [13,16] pa to treba imati u vidu u diferencijalnoj dijagnostici.

Kako su rezultati na dimenzijama *inkorporacija*, *zaštita*, *istraživanje* i *reprodukcija* grupisani na višim vrijednostima, a na dimenzijama *orijentacija*, *lišenost*, *odbacivanje* i *agresija* na nižim vrijednostima, možemo zaključiti da su studenti sa anksioznim poremećajima prema svojim PIE profilima bliži prosječnoj populaciji, nego populaciji tipičnih psihijatrijskih pacijenata. O ovakvim razlikama u profilima govorili su i sami autori testa [13], a i nalazi drugih istraživača sugerišu da su povišenja na *inkorporaciji*, *zaštiti*,

istraživanju i reprodukciji svojevrsni protektivni faktori [21]. Studije pokazuju da se povišenja na *orijentaciji, lišenosti, odbacivanju i agresiji* češće uočavaju kod pacijenata sa dijagnozama shizofrenije [21] i posttraumatskog stresnog poremećaja [19,22], kao i kod suicidalnih pacijenata [21,23,24]. S tim u vezi je i nalaz ovog istraživanja da su prezir (dijada *odbacivanje-agresija*) i zavist (dijada *lišenost-agresija*) složene emocije koje se rijetko uočavaju kod studenata sa anksioznim poremećajima o čemu govore značajne korelacije i istovremena sniženja na dimenzijama *odbacivanje, agresija i lišenost*.

Kada se razmatraju specifičnosti PIE profila s obzirom na dijagnoze, ovo istraživanje sugerše da je kod studenata sa dijagnozom generaliziranog anksioznog poremećaja značajno češće povišena dimenzija *reprodukcija* i snižena dimenzija *lišenost* u odnosu na studente sa dijagnozom mješovitog anksioznog i depresivnog poremećaja. To znači da je generalizirani anksiozni poremećaj kod studenata u vezi sa izraženijim prosocijalnim ponašanjem i njihovom tendencijom da sebe procjenjuju generalno zadovoljnim osobama koje ne doživljavaju često tugu i usamljenost. Međutim, navedeno se, u izvjesnoj mjeri, zavisno od percentila dimenzije *lišenosti*, može dovesti u vezu sa sklonošću osoba da teškoće negiraju i potiskuju [13]. Ipak, ovakav nalaz o razlikama na testu PIE treba interpretirati s oprezom s obzirom na relativno mali uzorak, ali i dosadašnje sumnje u valjanost testa PIE za razlikovanje podvrsta neurotičnih poremećaja [15].

Prema rezultatima ovog istraživanja, studente sa anksioznim poremećajima pretežno ne karakterišu unutrašnji konflikti kako ih postavlja Plutchik u svojoj teoriji. Pošto je konflikt *reprodukcija-lišenost* uočen kod 12% učesnika istraživanja, čini se da su neki pacijenti sa anksioznim poremećajima, a naročito sa generaliziranim anksioznim poremećajem, okrenuti socijalnim interakcijama i odnosima, ali se istovremeno osjećaju nezadovoljno, povrijeđeno i usamljeno, te stoga sebe procjenjuju naglašeno osjetljivim osobama [26]. Navedeno takođe znači da ćemo kod osoba sa ovakvim karakteristikama PIE profila uočavati reaktivnu formaciju, kompenzaciju i sublimaciju kao izražene odbrambene mehanizme, a u situacijama visoke frustracije mogu ispoljavati i manične i depresivne simptome [13]. Ova spoznaja može biti korisna za interpretaciju individualnih profila u psihološkoj praksi, a u kontekstu psihoterapijskog tretmana važno je

imati u vidu zapažanja Plutchika da je uslov za uspjeh psihoterapije da percentil *lišenosti* bude manji od percentila *reprodukcije* [13].

Ispitivane su i druge dijade koje čine složene emocije te je, očekivano, ustanovljeno da je za studente sa anksioznim poremećajima karakteristično da osjećaju anksioznost koju čini dijada *zaštita-istraživanje*. Na ispitivanom uzorku evidentirana je visoka korelacija između ovih dimenzija, a istovremeno povišenje na obje dimenzije uočeno je kod 21% studenata. Visoka *zaštita* znak je naglašene brige i potrebe osobe da se zaštiti od potencijalnih ugrožavanja i izbjegne neprijatnosti. Karakteriše je regresija kao dominantan odbrambeni mehanizam i pasivna psihopatološka predispozicija. Zbog povišenog *istraživanja*, osoba će biti dobro organizovana, imati dobru samokontrolu, djelovaće promišljeno i prema planu, biti sklona intelektualizaciji kao mehanizmu odbrane i pedantnom pristupanju svemu što može ići do opsesivno-kompulsivne simptomatologije. Ovakve karakteristike PIE profila u skladu su sa rezultatima istraživanja koja pokazuju da je ruminacija tj. negativne, repetitivne misli, najčešće o prošlim događajima, ali i o nekim trenutnim teškoćama [26], važan faktor za javljanje i održavanje simptoma anksioznosti [26,27,28,29]. Ruminacija se prema nekim istraživačima preklapa sa konstruktom brige, koji objašnjava generalizirani anksiozni poremećaj prema kognitivnom modelu Dugasa i saradnika [26]. Izraženu samokontrolu i perfekcionizam, a naročito organiziranost kao njegovu dimenziju, istraživanja takođe dovode u vezu sa anksioznosti [11,30].

Na ispitivanom uzorku uočena je i sklonost studenata sa anksioznim poremećajima da često doživljavaju emociju ljubavi koju čini dijada *inkorporacija-reprodukcija*. Ona podrazumijeva investiranje u interpersonalne odnose uz istovremeno nekritično prihvatanje ljudi. Kostić [13] navodi da je to naročito vezano za profil na kojem je percentil *inkorporacije* veći od percentila *reprodukcije*, a oba su iznad 60 percentila. Izvjesno je da ćemo kod osobe sa ovim rezultatima uočiti tendenciju da percipira da u odnosima više pruža nego što dobija, što nerijetko prati frustracija i razočarenje u socijalnim relacijama. Prema rezultatima ovog istraživanja, čini se da će se frustracija ispoljiti kroz anksioznu simptomatologiju onda kada je negacija i reaktivna formacija ne uspiju dovoljno ublažiti.

Nalazi ovog istraživanja sugerišu da su studenti sa anksioznim poremećajima skloni često doživljavati emociju oduševljenja (ushćenja) koju

čini dijada *orijentacija-reprodukcija*. Naglašeno prosocijalno ponašanje na koje ukazuje povišena *reprodukcija*, kod osoba sa ovakvim PIE profilom kombinovano je sa radoznalošću i otvorenošću za nova iskustva, te sa spontanošću koja ide do impulsivnosti pa ponašanje ponekad djeluje nezrelo. Reaktivna formacija i regresija su izraženi mehanizmi odbrane, a u situacijama visoke frustracije moguće je manično ponašanje sa psihopatskim elementima. Interesantan je podatak da su ovakve karakteristike PIE profila uočili Gojković i Kostić [31] kod seksualno aktivnijih adolescentica.

Iako neke studije dolaze do podataka da muškarci postižu više rezultate na dimenzijama *orijentacija* i *odbacivanje* [15], a žene na dimenzijama *zaštita* i *lišenost* [15,32], nalazi ovog istraživanja ne upućuju na statistički značajne razlike ni na jednoj dimenziji PIE s obzirom na pol studenata, niti je uočena značajna povezanosti sa starošću. To znači da su studenti sa anksioznim poremećajima dosta homogena grupa prema dimenzijama koje mjeri test PIE.

Osnovni značaj ovog istraživanja je primjena testa PIE na grupi pacijenata sa specifičnim dijagnozama koje se učestalo susreću u kliničkoj praksi. Osobe sa anksioznim poremećajima, naročito mladi, često su obuhvaćene psihološkom procjenom bilo prilikom inicijalne psihodijagnostike, bilo radi evaluacije tretmana. Imajući u vidu ekonomičnost i popularnost testa PIE, značajne su spoznaje koje mogu njegovu primjenu učiniti još korisnijom u kliničkoj praksi, a rezultati ovog istraživanja svakako doprinose tome.

Treba imati u vidu da je moguće da bi se na većem i raznovrsnijem uzorku došlo do drugačijih podataka, što je ujedno i najveći nedostatak ovog istraživanja. Za kliničku praksu uzorak od stotinu učesnika je značajan, ali on ipak ograničava mogućnosti za generalizaciju. U ovom istraživanju to dolazi do izražaja u interpretaciji dijada emocija, naročito onih koje ukazuju na unutrašnje konflikte.

U nekim budućim istraživanjima korisno bi bilo ispitati veći i manje homogen uzorak kako bi se povećala mogućnost generalizacije rezultata na populaciju osoba sa anksioznim poremećajima. To bi moglo dati konstruktivne smjernice za psihološku procjenu s obzirom na to da se upotreba testa PIE još uvijek preporučuje jedino u okviru baterije mjernih instrumenata [19]. Takođe, problem kliničke i istraživačke prakse psihologa predstavlja i nepostojanje normi za bosanskohercegovačku populaciju, kao i novijih normi za naše prostore.

ZAKLJUČCI

Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da studente sa dijagnozama anksioznih poremećaja, naročito sa generaliziranim anksioznim poremećajem, na testu PIE karakterišu viši skorovi na dimenzijama *inkorporacija* i *reprodukcija*, kao i sniženja na dimenzijama *odbacivanje* i *agresija*. Na dimenzijama *inkorporacija*, *zaštita*, *istraživanje*, *reprodukcija*, kao i na mjeri pristrasnosti rezultati su grupisani na višim vrijednostima, dok se na dimenzijama *orijentacija*, *lišenost*, *odbacivanje* i *agresija* rezultati grupišu na nižim vrijednostima što znači da su studenti sa dijagnozama anksioznih poremećaja prema svojim PIE profilima bliži prosječnoj populaciji, nego populaciji psihijatrijskih pacijenata. Nadalje, generalano se zaključuje da studente sa anksioznim poremećajima ne karakterišu upadljivi unutrašnji konflikti koje procjenjuje test PIE. Ipak, kod 12% njih evidentira se istovremeno povišenje na *reprodukciji* i *lišenosti*, što može biti korisna spoznaja za psihološku praksu i u procjeni i u tretmanu osoba.

Kada su u pitanju ostale dijade, nalazi ukazuju da kod studenata sa anksioznim poremećajima evidentiramo anksioznost, ljubav i oduševljenje kao dominantne složene emocije, dok se prezir i zavist obično ne uočavaju.

Ovim istraživanjem nije utvrđena statistički značajna razlika ni na jednoj dimenziji s obzirom na pol studenata, niti je bila značajna povezanost sa njihovom starošću.

LITERATURA

1. Vulić-Prtorić A. Anksiozna osjetljivost: fenomenologija i teorije. *Suvremena psihologija* 2006; 9(2): 171-93.
2. Marojević M. Ispitivanje anksioznosti na uzorku studenata u Crnoj Gori. *Psihijatrija*. 2020; 2(1): 64-78.
3. Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema. Deseta revizija. Knjiga 1. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“; 2010.
4. Bujas O. Liječenje anksioznih poremećaja [thesis]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 2014. 34 p.

5. Mendlowicz MV, Stein MB. Quality of Life in Individuals With Anxiety Disorders, *Am J Psychiatry* 2000; 157: 669-82.
6. Škarica A. Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije kod anksioznih pacijenata. [thesis]. Split: Sveučilište u Splitu; 2016. 63 p.
7. Poljak M. Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi [thesis]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 2016. 42 p.
8. Odak I. Prikaz knjige Mladi: problem ili resurs. *Sociologija i prostor*. 2008; 46(2): 203-08.
9. Sofović B. Povezanost interpersonalne orijentacije, iskustva i motivacije studenata za stanovanje u studentskom domu. *Obrazovanje odraslih - Časopis za obrazovanje odraslih i kulturu*. 2019; 19(1): 97-114.
10. Hunt J, Eisenberg D. Mental health problems and help-seeking behavior among college students. *J Adolesc Health* 2010; 46(1): 3-10.
11. Kurtović A. Odnos perfekcionizma i socijalne podrške s anksioznošću i depresivnošću kod studenata. *Med Jad*. 2013; 43(4):189-200.
12. Pirbaglou M, Cribbie R, Irvine J, Radhu N, Vora K, Ritvo P. Perfectionism, anxiety, and depressive distress: Evidence for the mediating role of negative automatic thoughts and anxiety sensitivity. *J Am Coll Health* 2013; 61(8): 477-83.
13. Kostić P. PIE - JRS. Profil indeks emocija. Jugoslovenska revizija i standardizacija. Priručnik. Beograd: Društvo psihologa Srbije. Centar za primenjenu psihologiju;1997.
14. Bucik V, Brenk KM, Vodopivec B. Emotions Profile Index: Stability and Dimensionality of the Structure. *Psihološka obzorja – Horizons of Psychology* 1995; 1-2: 25-45.
15. Mustak M. Plutchikov indeks profila emocija (PIE) kod zatvorenika. Diplomski rad. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 2016.
16. Jendričko T. Razvoj psihičkih poremećaja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom. Doktorska disertacija. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 2012
17. Plutchik R, Kellerman H. Emotion-trait interrelations and measurement of personality. *Psychological Reports* 1968; 23: 1107-14.
18. Jovanović D, Novaković M, Petrović N, Salamandić A. Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča koji nisu počinili ubistvo. *Biomedicinska istraživanja* 2015; 6(1): 1-10.

19. Husar SM, Bogović A. PIE profil kod veterana domovinskog rata s kroničnim PTSP-om. *Suvremena psihologija* 2008; 11(2): 273-85.
20. Kurbalija D, Šakotić Kurbalija J. Crte ličnosti merene testom Profil indeks emocija (PIE): Preliminarne norme za srednjoškolce. *Psihološka istraživanja* 2014; 17(2): 159-78.
21. Đokić Pješčić K. Prediktori depresivnosti i suicidalnog rizika kod pacijenata obolelih od shizofrenije [thesis]. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu; 2016. 184 p.
22. Trlaja LJ, Kostić P, Dedić G. Posttraumatski stresni poremećaj ratnih ranjenika. *Psihologija* 1997; 4: 425-36.
23. Novaković M. Suicid i homicid, razlike i sličnosti. 1. Naučni skup sa međunarodnim učešćem *Sinergija* 2009. Bijeljina: Univerzitet Sinergija; 2009. 244-49.
24. Novaković M, Medenica S, Kulić M, Jovanović D, Maksimović Z, Novaković I. Analogija destruktivnosti kod suicida i homicida. *Biomedicinska istraživanja* 2012; 3(2): 1-10.
25. Todorović J. The Relation Between the Emotional Conflicts and Self-Concept Among Adolescents. *Facta Universitatis* 2002; 9: 691-97.
26. Mamić S, Nekić M. Anksioznost kod studenata: Uloga perfekcionizma, netolerancije, neizvjesnosti, ruminacije i usredotočene svjesnosti. *Društvena istraživanja*. 2019; 28 (2): 295-314.
27. Nolen-Hoeksema S. The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. *J Abnorm Psychol* 2000; 109(3): 504-11.
28. Smith JM, Alloy LB. A roadmap to rumination: A review of the definition, assessment, and conceptualization of this multifaceted construct. *Clin Psychol Rev* 2009; 29(2): 116-28.
29. McLaughlin KA, Nolen-Hoeksema S. Rumination as a transdiagnostic factor in depression and anxiety. *Behav Res Ther* 2011; 49(3): 186-93.
30. Canjuga L. Strahovi, fobije i anksioznost kod djece predškolske dobi [thesis]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 2016. 32 p.
31. Gojković V, Kostić P. Ličnosni i okolinski činioci sticanja seksualnog iskustva devojaka. *Sociološki pregled* 1994; 4: 527-40.
32. Pačić-Turk LJ, Tomašić B, Divčić B. Povezanost demografskih, socijalnih i idravstvenih čimbenika, neuroticizma i obilježja

emocionalnosti s poremećajima hranjenja. *Klinička psihologija* 2013; 6(1-2): 5-26.

THE EPI PROFILE OF STUDENTS WITH ANXIETY DISORDERS

Abstract

Introduction Students have more frequent psychological problems compared to the general population of the same age, especially symptoms of anxiety and depression. Plutchik believes that psychopathological predispositions arise from emotions.

Objective The aim of the study was to determine the characteristic profile on the *Emotions Profile Index (EPI)* test in students with diagnoses of anxiety disorders.

Method The sample consists of 100 students aged 19 to 28 years with diagnoses of generalized anxiety disorder and mixed anxiety and depressive disorder. Test battery, including EPI, was applied individually.

Results It was found that students with diagnoses of anxiety disorders are characterized by increases in *incorporation* ($C=64$) and *reproduction* ($C=75$), and decreases in *rejection* ($C=35$) and *destruction* ($C=37$). Mann-Whitney test showed a statistically significant difference for *deprivation* ($p=0,022$) which is lower, as well as for *reproduction* ($p=0,011$) which is higher in students with generalized anxiety disorder compared to students with mixed anxiety and depressive disorder. 12% of participants recorded a conflict between *reproduction* and *deprivation*. Concerning other dyads, we record anxiety, love and delight as dominant complex emotions.

Discussion The profile of students with anxiety disorders is characterized by a pronounced acceptance of others, which may lead to suggestibility and dependent behaviour, and a lack of independence, determination and critical thinking is evident. There is a tendency to behave cordially and invest in relationships through empathy and social support, with conformism and lack of expansion and willingness to take action for their own needs. According to their EPI profiles, they are closer to the average population than to the population of psychiatric patients. Due to the often present dyad of *protection-exploration*, they are prone to anxiety.

Conclusion Profile on the EPI test of students with anxiety disorders is characterized by increases in *incorporation* and *reproduction*, decreases in *rejection* and *aggression*, predominant absence of internal conflicts and dyad *protection-research* that results in anxiety.

Key words: EPI profile, anxiety, emotions, psychological assessment, college students